

POLILAKTID ASOSIDA BIOTIBBIY NANOMATERIALLAR OLISH*Muzaffarova B.B., Tillayev S.U.***Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand,
O'zbekiston**

Polilaktid (PLA) va bioaktiv kalsiy fosfatlardan, masalan, gidroksiapatitdan (HA) tayyorlangan bioparchalanuvchi kompozitsion materiallar suyaklarni mahkamlash va tiklash uchun klinik jihatdan juda mosligi, osonlik bilan soʻrilib ketishi, parchalanish mahsulotlarining tirik hujayralarga nisbatan zararli emasligi tufayli soʻnggi yillarda keng tadqiq etilmoqda. Tadqiqotlarda PLA tarkibiga massa jihatdan 5-20 % miqdorda HAP qoʻshilishi materialning termik barqarorligi va boshqa xususiyatlarining yaxshilanishiga olib kelishi kuzatilgan [4, 2]. Shu bilan birga modifikatsiyalanmagan HA qoʻllanilganda PLA/HA da komponentlar oʻrtasidagi zaif oʻzaro taʼsirlar tufayli mexanik xossalarning yetarli boʻlmasligiga olib keladi. Tadqiqotlarda HA zarrachalariga koʻproq miqdorda gidroksil guruhlarini kiritish uchun kaltsiy-fosfat/fosfonat gibrid toʻldiruvchilar qoʻshish mumkinligi [1] tadqiq etilgan. Bunday materiallar nafaqat polilaktid asosida, balki xitozan asosida ham olinishi mumkinligi tekshirilgan [3, 5].

Polilaktid va gidroksiapatit asosida biodegradasiyalanuvchan kompozit materiallar olish keng tarqalgan va turli yoʻllar bilan ularning xossalarni yaxshilashga erishilgan boʻlishiga qaramasdan barcha holatlar uchun asosiy kamchilik sifatida materiallarning yetarli darajada mustahkam emasligini koʻrsatish mumkin.

PLA/HA asosli nanokompozit materiallarning fizik-kimyoviy hamda mexanik xossalarni yaxshilash uchun kalsiy gidroksiapatitga turli xil organik va noorganik modifikatorlar taʼsirini baholash boʻyicha tadqiqotlar olib borildi. Modifikatorlar sifatida noorganik moddalar – magniy ftorid (MgF_2), kalsiy ftorid (CaF_2), magniy fosfat ($Mg_3(PO_4)_2$) hamda limon kislotalaridan foydalanildi [6]. Polisut kislota asosidagi biotibbiy kompozit material tarkibi PLA/HA nisbati 80:20 boʻlib, uning massasiga nisbatan 5% miqdorda yuqorida koʻrsatilgan modifikatorlar kiritildi.

Olingan biofaol materiallarning xossalari EDRF, XRD, FT-IR, termik, SEM usullarida tadqiq etildi, hamda Vickers metodi boʻyicha mexanik mustahkamligi tekshirildi. Namunalarning qattiqligi (Vickers boʻyicha) tarkibiga qarab 13.2-13.7 HV oraligʻida ekanligi aniqlandi. Quyidagi 1-rasmda PLA/HA asosidagi materialning yuza morfologiyasini oʻrganish (SEM) natijalari keltirilgan. Olingan natijalardan kalsiy gidroksiapatitning nanokristallari oʻzaro agregatsiyalanib, yirik strukturalarni (1A) hosil qiladi. Ushbu strukturalar oʻlchami 5-25 μm kattalikda boʻlib, ular orasida mikrogʻovaklar borligi yaqqol koʻrinadi.

1-rasm. PLA/HA 80:20 tarkibli material namuna tarkibidagi kalsiy gidroksiapatitning SEM analizi natijasi

Mikrog'ovaklar o'lchami 10-20 μm sohada (1B) yotishi kuzatildi. Mikrog'ovaklarning ko'pligi materialning solishtirma sirt yuzasi kattaligiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida suyak to'qimasini bitish jarayonida hujayralar va boshqa ozuqa moddalari uchun o'tkazuvchi vazifasini bajaradi va bitish jarayonini tezlatadi deb qaraladi [7].

Adabiyotlar

1. Vineta Srebrenkoska and Gordana Bogaeva Gaceva. Biocomposites based on poly (Lactic acid) and their recyclability // Original scientific paper 2011 DOI:10.7251/QOL1101021
2. Tongxin Wang and oth. Mitchell. Improve the Strength of PLA/HA Composite Through the Use of Surface Initiated Polymerization and Phosphonic Acid Coupling Agent // Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology 2011, 5, 116. <http://www.nist.gov/jres>
3. Nedjma Tazibt, Mustapha Kaci, Nadjet Dehouche, Mohamed Ragoubi and Leonard Ionut Atanase. Effect of Filler Content on the Morphology and Physical Properties of Poly(Lactic Acid)-Hydroxyapatite Composites // *Materials* 2023, 16(2),809; <https://doi.org/10.3390/ma16020809>
4. Andreea Madalina Pandele, Andreea Constantinescu, Ionut Cristian Radu, Florin Miculescu, Stefan Ioan Voicu, and Lucian Toma Ciocan. Synthesis and Characterization of PLA-Micro-structured Hydroxyapatite Composite Films//*Materials* 2020. doi: 10.3390/ma13020274
5. Yi Zhang and oth. An artificial bone filling material of poly L-lactic acid/collagen/nano-hydroxyapatite microspheres: Preparation and collagen regulation on the property//*Journal of Biological Macromolecules* 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.12.200>
6. Muzaffarova B.B. va boshq. Oksikislotalar asosida rezorbsiyalanuvchan biotibbiy materiallar olish // *SamDU Ilmiy axborotnomasi*. 1-son | 143/1 | Mart 2024. 111-116 betlar.
7. C.Y. Wee, Z.J. Yang, E.S. Thian, Past, present and future development of microspheres for bone tissue regeneration: a review, *Mater. Technol.* 36 (6) (2020) 364–374, <https://doi.org/10.1080/10667857.2020.1759953>.